

PSIXOLOGIYA FANINING FAN SIFATIDA SHAKLLANISHI

Salixova Shirin Muxiddinovna

“Moskva iqtisodiyot, siyosat va huquq instituti” 2-kurs talabasi

shirin.makhamadzhonova@mail.ru

Annotatsiya: *Ushbu maqolada psixologiya fanining fan sifatida shakllanishi, psixologiya fanining boshqa fanlar bilan aloqasi, psixologiyaning turlari, psixologiya fani rivojlanishida mashhur psixolog olimlarning xizmatlari, hozirgi zamon psixologiyasi, psixologiyaning insonlarga ta'siri, psixologiya fani orqali o'zlikni anglash, ong haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Psixologiya, dipressiya, bixeviorizm, geshtaltpsixologiya, personalizm, freydizm, ong, psixika.*

Psixologiya fanining fan sifatida shakllanishi uzoq tarixga borib taqaladi. Antik davrdan boshlab psixologik bilimlar falsafa va tibbiyot fanlari negizida rivojlanib kelgan. Psixologiya fani tabiatshunoslik fanlari va falsafa negizida paydo bo'lgan bo'lib, to hanuzgacha uning na gumanitar na tabiiy fanlar qatoriga kiritilishi aniqlangani yo'q. [1] Chunki psixologiya ilohiy fandır. Inson ongi, his-tuyg'ulari, voqealikni boshqarishi, insonlar bilan muloqotga kirishishi, ichki kechinmalari bu barchasi psixologiya fanining asosiy tamoyillaridir. Psixologiya eng qadimiy fanlardan bo'lib, bundan 2,5 ming yil ilgari jon haqidagi ta'limot sifatida vujudga kelgan. Mil.avv. VII—V asrlarda o'tgan qadimgi grek faylasuflarining asarlaridayoq kishining jonli va ruhiy xayoti to'g'risida juda ko'p xilma-xil fikrlar bayon qilinganligini ko'ramiz. Bu masalalar qadimgi Xitoy va qadimgi Hind mutafakkirlarining muhokamalarida ham katta o'rin tutadi. Psixologiya taraqqiyotida XIX asrdagi eksperimentalar alohida ahamiyat kasb etdi. Bu davrda psixologik real voqealikni o'rganish uchun metodlar majmuasi qo'llana boshlandi. Kuzatish, lab. eksperimenti, tabiiy eksperiment, faoliyat natijasini tahlil qilish,

ruhiy jarayonlarni modellashtirish genetik metodi, test, ekspert baholash, intervyu, anketa, so‘rovnoma, tarjimai hol va h.k. XIX asr oxiri XX asr boshlarida qator psixologik ilmiy maktablar, yo‘nalishlar vujudga keldi: bixeviorizm, geshtaltpsixologiya, personalizm, freydizm va h.k. [2] **Bixeviorizm** (ing . behaviour hulq) — XIX asrning oxiri XX asrdagi amerika psixologiyasining yetakchi oqimlaridan biri. Bu ta‘limoti asosida odam va hayvon hulqida tashqi muhitdan bo‘ladigan ta‘sir, qo‘zg‘atuvchi (stimul)ga javoban yuzaga keladigan hatti-harakat va unga taalluqli nutqiy va hissiy javoblarning majmusi yotadi. Bu introspektiv psixologiya inqirozi sharoitida va hayvonlar psixikasini eksperimental tadqiq qilish ta‘siri ostida yuzaga kelgan. **Gestaltpsixologiya** bu, birinchi navbatda, idrok, fikrlash va shaxsiyatni tushuntirishga urinishlar bilan bog‘liq bo‘lgan umumiy psixologik yo‘nalishdir. **Personalizm** (lot.persona — shaxs) — falsafiy yo‘nalish. Unga ko‘ra, odam fikrlovchi mavjudot emas, harakat qiluvchi, muayyan mavqeni egallovchi shaxsdir.

Yunon shifokorlari Gippokrat, Erasistrat psixikaning organi miya ekanligini bilganlar va inson jonini koinotning ashyoviy bo‘lagi sifatida talqin qilganlar. Ularning g‘oyalari Platonning jon abadiyligi to‘g‘risidagi ta‘limotiga qarama-qarshi qo‘yilgan. Aristotel „Jon to‘g‘risida“gi asarida psixologik tushunchalar tizimini ishlab chiqdi. O‘rta asrlarda psixikaga nisbatan har xil ko‘rinishdagi g‘ayritabiiy qarashlar hukmronlik qildi. Shu tufayli psixologik bilimlar rivojlanmay qoldi. Ammo ba‘zi faylasuflar va shifokorlar asarlarida bu sohada olg‘a qadam qo‘yildi. Inson hususiyatlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar qo‘lyozmalar, yodgorliklarda o‘z aksini topa boshladi. Turli mamlakatlarda va shaharlarda tuzilgan akademiyalarda (Xorazm, Samarqand, Kiyev, Moskva va boshqa shaharlarda) Psixologiya yuzasidan tinglovchilarga saboq berilgan. Shuni alohida ta‘kidlab o‘tish joizki ilmiy psixologiya nemis psixologi V.Vund tomonidan 1879-yilda Leyptsig (Germaniya) universitetida asos solingan birinchi eksperimental laboratoriya ochilishidan boshlandi. Psixologiya fani aniq bir fan emas hozirgi kunga qadar dunyo olimlari psixologiya fani haqida bir to‘xtamga kelishgani yo‘q. Har bir inson ruhiyatida

psixologiya mavjud deb o'ylayman. Psixologiya fani fan sifatida shakllanishidan boshlab insonlarda psixologiya faniga bo'lgan qiziqish tobora ortib bordi. Psixologiya tibbiyot fani bilan ham uzviy bog'liqligini olimlar ham tasdiqlashgan. Misol uchun inson juda qattiq tushkunlik (dipressiya) holatiga tushganida uning organizmida o'zgarishlar paydo bo'la boshlaydi, agarda shu tushkunlikdan inson chiqib keta olmasa tanasi turli xil kasaliklar bilan og'rishni boshlaydi. Dipressiya holatida odam aurasiga yovuz kuchlar bemalol kirib keladi. Dipressiyaning yakuni bu o'z joniga qasd qilishdir.[3] Dipressiyada beriladigan tabletka va ukollar ong osti soylarini yanada pastga itaradi. Natijada ong osti qatlamlari yanada qalinlashadi. Dipressiya davolanmaydi, aksincha uning avj olishiga sharoit tug'iladi. Bu esa kayfiyatning butunlay tushib ketishi va ijobiy hissiyotlarning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Bundan keyin kishida yashashga bo'lgan qiziqish so'nadi. Agar odam yashashni hohlamasa, ozini yo'qotish mexanizmi ishga tushib ketadi. Bunday odamda tuzalishi qiyin bo'lgan kasalliklar boshlanib ketishi mumkin. Dunyo tarixi davomida psixologiya nima ekanligini, inson tafakkuri va hulq-atvorining asoslarini o'rganishga harakat qilgan ko'plab buyuk shaxslar bo'lgan. Bulardan Vilgelm Vundt- eksperimental psixologiyani kashf etgan olim.Vundning tadqiqot faoliyati unga eksperemental psixologiyani ochishga imkon berdi. Taniqli asoschi ruhiy holatni o'rganish uchun oddiy fiziologiyaga asoslangan metodologiyani yaratdi. U ongning barcha hususiyatlari odam ilgari olgan tajribaga, mentalitet va fiziologiyaning o'ziga xos hususiyatlariga asoslangan deb hisoblangan. Vund psixologiya faniga qo'shgan asosiy hissasi shundaki, 1879-yilda birinchi laboratoriya ochilib, uning devorlarida inson psixologik hatti-harakatlarini eksperemental o'rganish amalga oshirildi. Yana mashhur psixologiyaga o'z hissasini qo'shgan olimlardan biri bu **Zigmund Freydir**. U psixoanalizga asos solgan. Freyd psixologik buzqlikka olib keladigan har qanday muammoning ildizi shaxs xayotida, bolaligida, ota-onasining munosabatida yoki jinsiy tarbiyasida bo'ladi deb hisoblardi. Ko'pgina ahloqiy potologiyalarni bunday reaksiyasiga olib keladigan manbani topish orqali hal qilish mumkin. **Karl Jung**, analitik

psixologiyaning asoschisidir. Buyuk psixoterapevt analitik psixologiyaga asos solgan, uning mohiyatida kollektiv ongsiz tushunchadir. Karlning ta‘limoti shundan iboratki, shaxs zudlik bilan integral bo‘lib tug‘iladi va psixikaning shakllanishi boshidanoq o‘ziga xos moyillik va imkoniyatlarga asoslanib amalga oshiriladi. Ushbu psixologik bilim patologiyalarni davolash jarayoni ko‘proq imkoniyatiga ega, bu yerda ular nafaqat psixoanalizni, balki ong ostini bo‘shatish va shaxsning ruhiy tarkibiy qismlarini unga qo‘shish harakatlaridan ham foydalanadilar. **Jan Piaget** – bolalar ongini chuqur o‘rganish tufayli butun dunyoga mashhur bo‘ldi. Mashhur psixolog har qanday insonning shaxsiyatini rivojlantirish uchun asos bo‘lgan bolalarda aql va tafakkurni shakllantirishga alohida e‘tibor bergan. Bundan tashqari, Piaget bola psixikasidagi farqlar, intellektual qobiliyatlarning adaptiv mohiyati, bolaning fikrlash jarayonini shakllantirish haqida tekshiruvlar olib bordi. Olim uchun bolaning ongi ibtidoiy tuzilishi shaklida paydo bo‘ladi, u oxir-oqibat pishib, tajriba orttiradi, ammo Piaget hamma narsa murakkabroq ekanligini isbotladi. Rivojlanishning bosqichlari bo‘yicha umumiy nazariyasi tufayli turli yoshdagi bolalar tafakkurining shakllanishini tushunish va ularning nomi uchun bir xil xatolar, harakatlar qilishlari va ular shaxsga qanday ta‘sir qilishlarini tushunish mumkin edi. Taniqli psixolog **Kurt Levin** AQSHda yashab ijtimoiy psixologiya konsepsiyasiga asos bo‘lgan tushunchalarni ishlab chiqdi. Uning asosiy yutug‘i jamiyatda yashovchi shaxs o‘z hatti-harakatlarini ongsiz ravishda boshqarmasligini isbotlovchi dalillar nazariyasini ishlab chiqish deb hisoblanadi va u ko‘pchikni o‘zi o‘sgan va hozir yashayotgan jamiyatiga asoslanib amalga oshiradi. Levin shaxsning ijtimoiy xulq-atvori nazariyasiga asoslangan holda ko‘plab eksperimental o‘tkazdi. Kurt Levin taraqqiyoti boshqalarning harakatlarini birlashtirishga, har bir shaxs uchun normalarni ajratishga va jamiyatdagi hulq-atvorga asoslangan holda paydo bo‘lgan muammolarni hal qilish uchun asos yaratishga imkon berdi.[4]

Hozirgi zamon psixologiyasi ko‘p tarmoqli psixologik bilimlar tizimidan iborat fan hisoblanib, o‘zining tadqiqot predmetiga ega bo‘lgan ko‘plab sohalardan

tashkil topgan: umumiy psixologiya, aviatsiya psixologiyasi, harbiy psixologiya, differensial psixologiya, psixofiziologiya, muhandislik psixologiyasi, kosmik psixologiya, huquq psixologiyasi, tibbiyot psixologiyasi, neyropsixologiya, patopsixologiya, pedagogik psixologiya, mehnat psixologiyasi, sport psixologiyasi, maxsus psixologiya, ijodiyot psixologiyasi, menejment psixologiyasi, marketing psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya, yosh psixologiyasi, tashkiliy psixologiya, din psixologiyasi, oila psixologiyasi, psixologiya tarixi, genetik psixologiya, amaliy psixologiya, eksperimental psixologiya, kasb psixologiyasi, psixolingvistika, siyosiy psixologiya va boshqa psixologiyaning tarmoqlari va h.k. Psixologiya sanoatda, jamiyat boshqaruvida, ta'lim tizimida, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport, transport, radio, televideniye va boshqa tuzilmalarda muhim masalalarni hal qilishda faol ishtirok etmoqda. Psixologiya erishgan yutuqlari shaxs imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish va ularni harakatga keltirishda alohida ahamiyat kasb qilmoqda hamda shu asnoda mehnat samaradorligini oshirishga ta'sir o'tkazmoqda. Zamonaviy psixologiyada elektron-hisoblash texnikasi, elektr va kimyoviy vositalar yordami bilan psixikani chuqur o'rganish kabilar qo'llanilmoqda. Psixologiyada o'zini-o'zi kuzatish (introspeksiya) metodi atrofida keskin bahslar davom etmoqda. Ba'zi yo'nalishdagi psixologlar uni tadqiqot o'tkazishning asosiy metodi deb ta'kidlasalar, boshqalari esa uning cheklanganligini e'tirof qiladilar, buning o'rniga ob'yektiv metodlardan foydalanishni tavsiya etadilar. Ob'yektiv metodlar tufayli psixikaning moddiy negizi aniqlangan, inson ichki munosabatlari bilan sub'yektiv holatlar sababli bog'liqligi yakka shaxsda, jamoada namoyon bo'lishi dalillangan. Jahon hamjamiyatida AQSH, Angliya, Fransiya, Germaniya, Rossiya, Shveysariya mamlakatlari institutlari va markazlarida, universitetlarda psixologik izlanishlar keng ko'lamda olib borilmoqda.

O'zbekistonda Psixologiya 1928-yildan e'tiboran hozirgi Milliy universitetda fan sifatida o'qitila boshlandi. 1929-yil Xalq maorifi komissarligi qoshida

Psixologiya laboratoriyasi ochildi. Keyinchalik pedagogika institutlarida psixologiyaning bir necha sohalari bo'yicha talabalarga bilim berila boshlandi. XX asrning 2-yarmida M. Vohidov, M. Davletshin singari mahalliy kadrlar yetishib chiqdi. Hozirgi davrda psixologiya fanlari doktorlari V. Tokareva, E. G'oziyev, B. Qodirov, G'. Shoumarov, R. Gaynutdinov, V. Karimova, Sh. Barotov, A. Jabborov, R. Sunnatovalar psixologiyaning umumiy psixologiya, pedagogik va yosh psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya sohalari bo'yicha tadqiqot ishlarini amalga oshirmoqdalar. Psixolog mutaxassislar tayyorlash va tadqiqot ishlari O'zMU, SamDU, Farg'ona universiteti, Qarshi universiteti, Termiz universiteti bazalarida yo'lga qo'yilgan. Respublikamizda psixologik xizmat joriy qilingan va uning tarmog'i tobora kengayib bormoqda. Ayniqsa hozirgi kunda insonlar psixolog maslaxatiga ko'p muhtoj bo'layotganligi sababli psixologik markazlar o'z faoliyatini shahar, viloyat va qishloqlarda markazlar tashkil qilib olib borishmoqda.[5]

Psixologiyaning insonlarga ta'siri turli xil oilaviy kelishmovchiliklar, insonlarni jamiyatda o'rnini topa olmayotganligi, dipressiyaga berilish, xayotdan xafalik, insonlarni bir-birini tushunmasligida yordamga keladi. Inson avvalambor, xayot darsini o'rganishi, o'zini yaqinlarini sevishni o'rganishi lozim deb o'ylayman. Dunyoda turfa xil harakterdagi insonlar yashaydi ular bilan muloqotga kirishish va yangi tanishlar orttirish uchun siz insonlar psixologiyasi haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lishingiz zarur. Psixologiya insonlarga ta'lim-tarbiya ishlarini takomillashtirishga yordam beradi. Moddiy ne'matlar ishlab chiqarishning samaradorligini oshirishga, millatlararo munosabatlarni yaxshilashga, shaxslararo muloqotni to'g'ri yo'naltirishga, jamoada ijobiy psixologik iqlim yaratishga, uzoq umr ko'rish sirlarini ochishga, oilaviy munosabatlarni mustahkamlashga ajralishlarning oldini olishga xizmat qiladi. Psixologiya orqali insonlarga ta'sir qilish bunga misol qilib xayotiy vaziyatlarni keltirishimiz mumkin: misol uchun xafa g'amnok insonni qalbiga yo'l topish, dardiga malham bo'lish, ko'nglini ko'tarib

hursand qilish mumkin. Aksincha hayotdan mamnun hursand insonni bir soʻz bilan qalbini vayron qilish va uni yuragiga zarba berish mumkin bunday hayotiy misollar atrofimizda deyarli har kuni sodir boʻladi desak mubolagʻa boʻlmaydi.

Inson ongli mavjudot boʻlib u hayvondan shu ongi bilan ajralib turadi. Ong insonda bolalik chogʻidan boshlab shakllanadi. Ong ostidagi maʼlumotlar bola 3-yoshga kirguniga qadar yozilib 5-yoshgacha bu maʼlumotlar yanada mustahkamlashib, oʻrnashib boradi va bolaning butun xayotini belgilashi ham hech gap emas. Bunga misol qilib dunyoga kelgan chaqaloq qanchalik kutilgan va sevilgan boʻlsa bolalik chogʻlari ona mehriga toʻyib, yaqinlari atrofida suyuqli boʻlgan bola, ongida hamma insonlar yaxshi, dunyo yaxshi, chunki men yaxshiman degan ustanovkalar oʻrnashib voyaga yetadi va hayot davomida qiyinchiliklar yoʻlida uchraganda ulardan chiqib ketish yoʻllarini topa oladi. Lekin buning teskari tomoni ham bor bola kutilmagan, ona esa tugʻruq davrida boladan voz kechishni hohlagan, uyda turli xil ziddiyatlar, kelishmovchiliklar bor oilalardagi bolalar ongida men yomonman va dunyo ham undagi yashovchi insonlar ham yomon degan ustanovkalar bilan voyaga yetadi va xayotda koʻp qiyinchiliklarga uchrashi mumkin. Ong bizga yaratuvchi tomonidan berilgan buyuk neʼmatdir. Ongning nima ekanligini tushunishimiz uchun, avval ongsizlikni bilish kerak. Misol uchun, ruhiy kasalliklar shifoxonasidagi bemorlarning koʻpchiligi ongsiz harakat qilishadi. Ularning koʻziga allanimalar koʻrinib, qulogʻiga qandaydir ovozlari eshitiladi. Kimlar bilandir gaplashadi, kimlardandir qochadi. Bu harakatlarni ular ongsiz ravishda bajarishadi. Es-hushi joyida odam hamma narsani nazorat qila oladi. Ong hamma narsani anglab, soʻng bizga yetkazadi. Ongni oʻstirish uchun koʻp kitob mutoalasi bilan mashgʻul boʻlishimiz ilm olish uchun harakat qilishimiz oʻz ustimizda ishlashimiz lozim zero oliy maʼlumotli odam bilan oʻrta maʼlumotli odam oʻrtasida sezilarli farq bor. Oʻz ustida tinimsiz ishlab, koʻp oʻqigan odamning ongi ham yuqori boʻladi. Xulosa qilib shuni aytadigan boʻlsak psixologiya fani eng qadimgi fanlardan boʻlib uning shakllanishida koʻplab psixolog olimlarning

hizmatlari beqyosdir, psixologiya bizning turmush tarzimizda, hayotimizda o‘zgacha o‘rin tutgan. Psixologiya fani nafaqat fan sifatida o‘rganiladi balki xayotiy muammolar iskanjasida qolgan insonlarni botqoqlikdan tortib olish uchun ham, yordamga keladi bu fan rivojlanishi uchun hali oldinda o‘rganilish muhim bo‘lgan masalalar talaygina.

Foydalanilagan adabiyotlar ro‘yxati

1. Akromov M.P., Botirov B.M., Xalilova N.I., Umumiy psixologiya (Pedagogik qayta tayyorlash modul bo‘yicha o‘quv- uslubiy majmua) T.,2021. B 23.
2. P.I.Ivanov.,M.E.Zufarova.,Umumiy psixologiya (Pedagogika va psixologiya bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun darslik) – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti 2008.- B 6.
3. Anti Dexqon, Ong osti sirlari (Maqolalar to‘plami) elektron kitob.
4. <https://behruzbek.uz/psixologiya/mashhur-psixologlar-haqida-qisqacha/>
5. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Psixologiya.](https://uz.wikipedia.org/wiki/Psixologiya)